

ETNOGRAFÍA ANACRÓNICA

La fuerza del pasado olvidado en los cines de Pier Paolo Pasolini y Pietro Marcello

Las relaciones entre la historia y la Historia, entre las clases subproletarias y la burguesía, entre la cultura del Tercer Mundo y el consumismo del Primero, son algunas de las claves tanto del cine de Pasolini como del cine de Marcello: seguramente los ejemplos más inmediatos y parecidos sean *Comizi d'amore* (1963) y *Futura* (2021) respectivamente. Su principal foco es la cuestión no resuelta entre el Sur italiano y sus diferencias respecto al Norte aun la unificación política del país a finales del siglo XIX, entendiendo Norte como zonas industrializadas y Sur como zonas rurales a *grosso modo*, como conceptos y no una geografía exacta.

Pier Paolo Pasolini empieza recorriendo las *borgate* romanas, mostrando el contraste entre el centro de la capital y su periferia, la vida religiosa y sencilla del subproletariado contra la vida sin cultura ni autenticidad de los burgueses. Cuando el centro capitalista amplie a las periferias su cultura neofascista y hedonista, se desplazará entonces a países en vías de desarrollo, pasando de la representación religiosa del subproletariado en los años sesenta a la crítica del nuevo poder neofascista a partir de 1968. Pietro Marcello, que nacerá exactamente siete meses tras el asesinato de Pasolini y también estudiará artes pictóricas, enfocará la cámara también hacia los más desamparados, principalmente aquellos sin hogar, vinculando su marginalidad con el olvido del pasado nacional, reivindicando sus historias frente la historiografía capitalista.

Así pues, los personajes y localizaciones provendrán, en su mayoría, de estas zonas marginales, y en sus filmografías encontraremos frecuentemente films entre la ficción y la no ficción: ambos partiendo del materialismo histórico, pero cada uno con una concepción distinta del mismo: por un lado, el «Cine de poesía»¹ de Pasolini con la subjetiva indirecta libre como forma estilística, y, por otro lado, el cine de Marcello con mayor cercanía a la imagen dialectal de Walter Benjamin².

Por ello, para analizar los enfoques de ambos directores, sus intenciones y confluencias así como sus estilos, he dividido este trabajo en tres secciones: la primera tratando la tensión entre Norte y Sur, y los valores que estos conceptos conllevan; la segunda en relación al olvido del pasado con el auge del consumismo y el hedonismo; y la tercera sobre los posicionamientos políticos de ambos directores ligados a sus estilos.

¹ PASOLINI, P.P. (2005). "Cine de poesía" en *Empirismo herético*. Editorial Brujas: pp. 233-260.

² MONTERRUBIO IBÁÑEZ, L. (2022). "Anachronism as Temporality of Memory in the Oeuvre of Pietro Marcello" en *Comparative Cinema, Vol. X, Núm. 18*: p. 99.

«Guiados por el Héroe de Dos Mundos que trató de crear un país»³

«Añadiré simplemente que los años entre 1960 y 1962 –los años en que pensé y realicé el *Evangelio*– coincidieron con una profunda crisis psicológica mía, personal, privada. Sobre esto quisiera correr un velo (...) pero esta crisis personal mía ha coincidido con una crisis de toda la cultura italiana (...) no se trata de la crisis acostumbrada de la que hemos oído hablar desde que nacimos, la habitual crisis expresiva, la contraposición habitual entre el escritor y la sociedad burguesa o pequeño-burguesa, etcétera. No se trata de la crisis de acostumbrada, sino de una crisis infinitamente más profunda y más significativa»⁴

Pasolini realizó su primer film, *Accattone* (1961), con la ayuda de los mismos jóvenes de arrabal que habían colaborado en sus dos primeras novelas, *Ragazzi di vita* (1955) y *Una vita violenta* (1959), destacando los hermanos Citti tanto delante como detrás de la cámara. Pero tras la muerte de Palmiro Togliatti en 1964 y el desvanecimiento del ‘compromiso’ cultural de los artistas marxistas⁵, con el auge de la televisión y la homologación de las clases bajas por parte de burguesía laica⁶, y con el aislamiento de los poderes tradicionales (gubernamental, eclesiástico) ante el creciente consumismo⁷, Pasolini percibió cómo aquello que tanto había amado y que le era tan cercano desaparecía: las clases subproletarias perdían su autenticidad, su religiosidad, sus ritos, sus dialectos, incluso sus formas de actuar: un siglo después de la unificación nacional del país, vertiginosamente se unificaba la sociedad bajo una misma bandera consumista y hedonista: nacía un poder neofascista⁸.

Entonces, tras ver el potencial de *Sopralluoghi in Palestina per il Vangelo secondo Matteo* (1965), y con las bases de su teoría realista fundadas tras el rodaje de *Il Vangelo secondo Matteo* (1964)⁹, propone en *Uccellacci e Uccellini* (1965) una nueva geografía del Tercer Mundo; algunos de estos elementos unificadores de subproletarios alrededor del mundo serían: las señales de Cuba o Estambul a menos de cinco mil kilómetros de la periferia romana, calles como «Via Antonio Mangipasta, Basurero» en «Villa-Basura», o la música de diversos países como China o Rusia. Será entonces cuando nazca el proyecto *Poema sull' Terzo Mondo*¹⁰, que debiera ser una pentalogía alrededor del mundo de la que solo llegó a rodar tres films: la ya realizada *Sopralluoghi in Palestina*, y posteriormente *Appunti per un film sull'India* (1968) y *Appunti per un'Orestiade Africana* (1970).

³ MARCELLO, P. (2009). *La bocca del lupo* [Film].

⁴ PASOLINI, P.P. (2018). “Marxismo y cristianismo” en *Todos estamos en peligro: entrevistas e intervenciones*. Editorial Trotta: p. 117.

⁵ PASOLINI, P.P. (2005). “Nuevas cuestiones lingüísticas” en *Empirismo herético*. Editorial Brujas: p. 37.

⁶ PASOLINI, P.P. (2018). “¿Italia? Un tugurio de propietarios que se han hecho con un televisor” en *Todos estamos en peligro: entrevistas e intervenciones*. Editorial Trotta: p. 99-103.

⁷ PASOLINI, P.P. (2022). “Aculturación y aculturación” en *Escritos Corsarios*. Galaxia Gutenberg: p. 39-40.

⁸ *Ibidem*: “El poder sin rostro”, pp. 31-32.

⁹ PASOLINI, P.P. (2018). “Marxismo y cristianismo” en *Todos estamos en peligro: entrevistas e intervenciones*. Editorial Trotta: pp. 130-131.

¹⁰ MARINIELLO, S. (1999). *Pier Paolo Pasolini*. Ediciones Cátedra: pp. 256-258.

En *Appunti per un film sull'India*, buscará entre los habitantes de la India, desde los operarios de una fábrica a los místicos y a los *Harijans*, participantes para un film sobre un maharajá que se sacrifica a unos tigres hambrientos, y posteriormente su familia cae en desgracia (resonando dos ideas que veremos en *Teorema* (1968) y *Porcile* (1969)). A esta búsqueda de cásting y localizaciones se le suman cuestiones de la India ante su proceso de modernización/occidentalización, principalmente la hambruna, la sobrepoblación y esterilización, y la religión. Destacan dos escenas: la entrevista al maharajá de Bhavnagar, que le dice a Pasolini que un maharajá religioso sí se sacrificaría a los tigres, uno moderno no; y el funeral al final del film, que en su procesión ritual se cruza con un camión anunciando Coca-Cola.

No obstante, es en *Appunti per un'Orestiade Africana* donde más claramente se exponen e interrelacionan los problemas entre el Primer Mundo y el Tercer Mundo, partiendo esta vez del relato de Esquilo: Orestes es perseguido por las Furias tras vengar a su padre, Agamenón, que fue asesinado por su madre, Clitemnestra; entonces Apolo decide ayudarlo a llegar a Atenas, donde será juzgado en el primer juicio humano y democrático, y las Furias serán sentenciadas a su vez por Atenea, diosa de la Razón, que les da dos opciones: desaparecer o transformarse en Euménides.

«La irracionalidad es animal, las Furias son las diosas del momento animal en el hombre (...) Las Furias en la “Orestíada” de Esquilo están destinadas a la derrota, a desaparecer. Y con ellas (...) el mundo antiguo»¹¹

Se vincula el relato de Esquilo con la descolonización y formación de un nuevo país, que en sus fronteras abarca desde la amenazante sabana hasta centros universitarios, construidos por la China comunista pero con libros británicos. Es en este film donde confluyen más claramente el Primer y el Tercer Mundo, con su capitalismo consumista, laicismo, hedonismo y vacío cultural “conviviendo” con la tradición, la religión, los rituales y la cultura antigua.

«El nuevo mundo está instaurado. El poder de decidir el propio destino, al menos formalmente, está en manos del pueblo. Las antiguas divinidades primordiales coexisten con el nuevo mundo de la razón y la libertad. Pero ¿cómo concluir? No hay una conclusión última, ésta queda en suspenso. Una nueva nación nace»¹²

Es una situación que se repite en todos los continentes, y los cinco films que Pasolini había preparado habrían tratado los siguientes países y temas: en Palestina el nacionalismo y la paleoburguesía árabe; en India la esterilización, la religión y la hambruna; en Uganda/África poscolonial, la descolonización y el racionalismo occidental; en América del Sur el nacionalismo y las guerrillas; y en Estados Unidos los guetos raciales y el *dropping out*¹³.

¹¹ PASOLINI, P.P. (1970). *Appunti per un'Orestiade Africana* [Film].

¹² *Ibidem*.

¹³ MARINIELLO, S. (1999). *Pier Paolo Pasolini*. Ediciones Cátedra: p. 256-258.

«Es un problema que viene del principio de la unificación italiana y que no se soluciona. El sur, a diferencia con el norte, vive una situación de pulso social que desvela problemas en el país mucho más complejos y profundos que una simple cuestión de riqueza económica. Algo de lo que Pasolini ya hablaba en *Encuestas sobre al amor*»¹⁴

Tras la homologación o genocidio cultural del que Pasolini tanto escribió y alertó, muchas de aquellas zonas industrializadas de Italia cayeron ante los cambios de interés del neocapitalismo, siendo puertos y fábricas derrocados, y sus trabajadores abandonados. Es aquí donde Pietro Marcello encuentra los «cinemas»¹⁵ de su cine: en su primer largometraje documental, *Il passaggio della linea* (2007), recorre Italia en tren, entrevistando a aquellos que, como almas perdidas sin reposo, vagan por el país: las periferias donde habrían sido encontrados por Pasolini ya no existen, y viven ahora como sombras del pasado en un país modernizado: «son hombres que migran»¹⁶. Dos años más tarde nacerá, del encuentro en las calles con la totémica figura de Enzo Siciliano¹⁷, *La bocca del lupo* (2009).

En este film, Marcello recorre con Siciliano las calles de Génova, ciudad en la que el protagonista ha estado ausente tras catorce años en la cárcel (de un total de veintisiete): se encuentra aislado y desfasado, no es más que una sombra entre los callejones. Esta realidad marginal es puesta en relación con la historia italiana a través del montaje, tanto interno como entre planos: es aquél mar inmemorial que abre el film y baña Quarto dei Mille el mar del que Garibaldi partió para unificar Italia, es aquél mismo barrio ahora decadente la patria de Cristóbal Colón, son aquéllas ruinas en la costa el puerto mercantil de la ciudad: la nueva nación de la que Pasolini hablaba, nacida de una revolución interna del capitalismo, muere y se transforma con otra revolución, dejando atrás la

«Arqueología de una memoria (...) de un mundo desaparecido (...) El pasado quiere ser olvidado. Solo quedan las huellas de la memoria y las formas que se hacen borrosas»¹⁸

¹⁴ LLANOS MARTÍNEZ, H. (2015). “Pietro Marcello – Bella y perdida” en *Cineuropa*.

¹⁵ PASOLINI, P.P. (2005). “El guión como “estructura que quiere ser otra” en *Empirismo herético*. Editorial Brujas: pp. 264-265.

¹⁶ MARCELLO, P. (2009). *La bocca del lupo* [Film].

¹⁷ ÁLVAREZ LÓPEZ, C. (2011). “La bocca del lupo: Hombres y sombras de nuestro tiempo” en *Cinema Transit*.

¹⁸ MARCELLO, P. (2009). *La bocca del lupo* [Film].

“Lo que puedas entender de las semillas ya no tiene significado para ti, como un lejano recuerdo que ya no te atañe”¹⁹

Mientras en el cine de Pasolini hay una poderosa pulsión y premonición de muerte, una rabia elegíaca que en varias ocasiones tuvo que distinguir de la nostalgia hacia la *Italietta*²⁰, en el de Marcello encontramos esa misma fuerza poética con un halo de nostalgia más fuerte por ese mundo ya perdido.

«For me, making films is, in a certain sense, an attempt to recover the past (...) editing is the key to the reading of reality (...) I work on that reality—which is experienced as if it were a journey— by giving myself up to nothing other than a rewriting of the real at the moment of editing. It is as if I can only capture reality after having viewed it with nostalgia, after contemplating with lyricism and compassion what has been lost and forgotten»²¹

No obstante, los treinta años que separan el último film de Pasolini y el primero de Marcello, afectan a sus estilos y enfoques sobre la realidad de una misma idea ligada al materialismo histórico: Pasolini llevaba la crisis cultural desde un personaje o relato a una nación entera, mientras que Marcello sitúa el personaje en la historia. Digamos que Marcello se centra en las ruinas olvidadas y las eleva al ponerlas en relación con su pasado, mientras que Pasolini une ambas temporalidades en el mismo plano, pues es el momento de cambio de una a otra.

En relación a estos dos mundos y tiempos, trataré *Medea* (1969) y *Bella e perduta* (2015), destacando el habla y mutismo de dos personajes: el centauro Quirón en la primera y la cría de búfalo Sarchiapone en la segunda: el paso hacia el mutismo de ambos, aunque realmente será la imposibilidad de comunicación con otros personajes, es clave para entender las dimensiones de la pérdida de un mundo y su profunda transformación: «la desaparición de las luciérnagas»²², «su catástrofe espiritual, su desorientación de mujer antigua en un mundo que ignora aquello en lo que ella siempre ha creído»²³.

En *Medea*, Quirón es el centauro encargado de la educación de Jasón, y ambos viven en el delta de un río; cuando Jasón se convierte en adulto, un Quirón humano le cuenta que reclamará el trono de Yolco del usurpador de su tío Pelias, y por ello también el vellocino de oro en la Cólquida, donde Medea es la principal sacerdotisa. Ella se enamora de Jasón y lo ayuda a llevarse el vellocino de regreso a Yolco, pero en el viaje de vuelta, al igual que la mítica piel, ella empieza a perder poder, a perder una conexión religiosa y atávica: «¿Dónde está el punto en el que puedo escuchar vuestra voz? ¡Háblame tierra! ¡Háblame

¹⁹ PASOLINI, P.P. (1969). *Medea* [Film].

²⁰ PASOLINI, P.P. (2021). “Carta abierta a Italo Calvino. Pasolini: lo que añoro” en *Escritos Corsarios*. Galaxia Gutenberg: pp. 71-75.

²¹ MARCELLO, P. (2018). “El cinema della memoria” en *Qu'est-ce que le réel? Des cinéastes prennent position*. Cinéma du Reel: pp. 211-212.

²² PASOLINI, P.P. (2021). “El artículo de las luciérnagas” en *Escritos Corsarios*. Galaxia Gutenberg: pp. 157-164.

²³ PASOLINI, P.P. (1969). *Medea* [Film].

soll! ¡Quizás os estáis perdiendo! ¡Ya no oigo lo que decís!»²⁴. Jasón no se percatará de esta crisis interna de Medea hasta que Quirón no aparezca de nuevo, aunque sea una proyección de su mente, en la ciudad: pero aparecen dos, el centauro y el humano.

«Conociste dos (centauros). Uno sagrado, cuando eras niño y uno desacralizado cuando te convertiste en adulto. Pero lo que es sagrado se conserva junto a su nueva forma desconsagrada (...) Él no habla porque su lógica es tan diferente que no la entenderíamos»²⁵

Evidentemente, el sagrado es el Quirón centauro, y la razón por la que no es posible su entendimiento o habla es una alegoría de la transformación antropológica sufrida en Italia a lo largo de los años sesenta: la pérdida de los rituales, vinculados a lo mítico y sagrado, por la pérdida de identidad de los subproletarios, sus dialectos y su sentimiento religioso, por ejemplo. Es el mismo cambio que sucede en Medea, cuya homologación en la sociedad de Yolco se hace evidente cuando es desnudada de sus ropajes azules y vestida como otra mujer de Yolco. El final del film supone el intento de regreso a lo atávico con el sacrificio de sus propios hijos, fruto de la imposibilidad de reencontrar las deidades irracionales en el nuevo (primer) mundo. Volviendo al final de otro film ya comentado, *Appunti per un'Orestiade Africana*, encontramos la “convivencia” de ambos mundos en una danza tradicional ahora vacía de significado:

«Esta danza antiguamente (...) digamos más bien hasta hace unos años, era evidentemente un rito, con significados precisos, religiosos, quizás cosmogónicos. Ahora en cambio, como veis, los Wa-gogo, en los mismos lugares donde antes hacían realmente, en serio, estas cosas, las repite, pero las repite alegremente para divertirse, vaciando estos gestos, estos movimientos, de su antigua significación sagrada, casi como por mera alegría»²⁶

En *Bella e perduta* encontramos un grupo de *pulcinelle* (personajes nacidos en la *comedia dell'arte* durante el siglo XVII) que conviven en una habitación sombría. Entonces otro personaje enmascarado abre la puerta y se lleva al personaje que llamarán Pulcinella: ha pedido tener habla para contar la historia de Tommaso Cestrone, quien durante tres años ha estado cuidando la Reggia di Carditello con su hijo, aun la prohibición judicial de entrar al palacio y los asaltos que han sufrido: «Carditello debe sobrevivir»²⁷. No obstante, cuando Pulcinella llega, descubre que Tommaso murió y debe hacerse cargo de Sarchiapone, la cría de búfalo con la que abrió el film y que tiene la mágica capacidad de hablar. Pulcinella deberá llevar la cría a otro hombre, Gesuino, a quien tras entregársela se quitará la máscara aparentemente aliviado; pero este ganadero pretende matar a Sarchiapone y Pulcinella se lo impide porque es un búfalo que habla: pero ahora Pulcinella no logra oírlo y se va.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ PASOLINI, P.P. (1970). *Appunti per un'Orestiade Africana* [Film].

²⁷ MARCELLO, P. (2015). *Bella e perduta* [Film].

A grandes rasgos y en analogía con *Medea*, el personaje de Jasón recae en el de Pulcinella, y el de Quirón recae en Sarchiapone, quien es a su vez, posiblemente por los cambios en la producción por la muerte Cestrone, una alegoría de Carditello. Esta alegoría es sobre aquello de lo que nadie se quiere responsabilizar: el pasado y la memoria. Tras dejar a Sarchiapone a Gesuino, Pulcinella se quita la máscara, se libra de la responsabilidad de mantener vivo el pasado, y deja de comunicarse con Sarchiapone; como el Quirón humano le decía a Jasón sobre el Quirón centauro: «su lógica es tan diferente que no la entenderíamos»²⁸.

Cabría destacar aquí que un *pulcinella* tradicional es un personaje ambiguo y traicionero, que aun representar las clases más bajas, tiene más de una cara y acaba siendo un escalador social: podemos entender la máscara como una alegoría de la clase social, del subproletariado anónimo, y en su cambio deja atrás el pasado (y sus connotaciones religiosas, subproletarias, etc.): sufre el cambio antropológico que Pasolini detectaba en los años sesenta. A esto se le sumaría que el “animismo” o religiosidad del film de Marcello pueda ser comparado con el sentimiento religioso pasoliniano, y lo marginal como aquello en la periferia de la ciudad y de la historia:

«Es evidente que mi mirada hacia los aspectos mundanos, hacia las cosas, no es una mirada natural, laica: los trato un poco como si fueran milagrosos. Cada objeto me lo parece; tengo una visión del mundo –se podría decir que de contornos imprecisos– no confesional pero en cierto modo religioso. De ahí que preste este modo de ver a mis obras»²⁹

«La religión, tal como se presenta ahora, es un fenómeno viejo del mundo pastoril, campesino y artesanal, o sea del mundo no industrializado. Hoy, la religión es un fenómeno del Tercer Mundo. Un campesino indio o un pastor árabe son ciertamente más religiosos que un burgués católico o que un capitalista protestante»³⁰

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ PASOLINI, P.P. (2018). “Entrevista para el programa «Terza B, Facciamo l’Appello»” en *Todos estamos en peligro: entrevistas e intervenciones*. Editorial Trotta: pp. 288.

³⁰ *Ibidem*: “Este es mi testamento” en *Todos estamos en peligro*. Editorial Trotta: pp. 215.

«Frente a su poder, no tengo nada más que a mí mismo, lo cual, por otra parte, no es poco»³¹

Tanto Pietro Marcello como Pier Paolo Pasolini parten desde una ideología similar, a lo que suman las poéticas propias al retratar el mundo subproletario y marginal: mientras que Marcello se considera anarquista libertario³², Pasolini, al menos en los años setenta, dice ser apocalíptico o marxista herético, con tendencias igualmente hacia la anarquía³³. Por ello, ambos se centran y dan primacía a las clases más bajas y desamparadas, olvidadas también por los sistemas políticos nacionales: coinciden en representarlos a través de encuadres pictóricos, sea por la composición o la iluminación; en unir música clásica y popular en la misma esfera; en mezclar la Historia o los grandes relatos con las historias de los subproletarios... Es en la confluencia entre, en analogía con el análisis lingüístico de Pasolini³⁴, la alta cultura y la baja cultura donde radica la fuerza de ambos directores.

«La cultura del pequeño burgués siempre lleva consigo corrupción e impurezas, mientras que los analfabetos, o aquellos que apenas acabaron primer grado, siempre tienen una cierta gracia, que se pierde cuando son expuestos a la cultura. Pero entonces es encontrada de nuevo en un nivel muy alto de cultura. Pero la cultura convencional siempre corrompe»³⁵

Tras las tragedias subproletarias de *Accattone* y *Mamma Roma* (1962), Pasolini se lanza a adaptar el *Evangelio* que le pareció más revolucionario³⁶: *Il Vangelo secondo Matteo*, donde llevaría al extremo el uso de recursos que unieran el subproletariado con la gran obra del pensamiento literario de Occidente³⁷: mezclando coros católicos congoleños con Brahms, Mozart y Odetta; sobrecargando el film de referencias pictóricas; incluso apareciendo él mismo, y otros intelectuales como Francesco Leonetti o Natalia Ginzburg, entre los subproletarios de Calabria y la Puglia.

Marcello, tras diversos documentales y una más clara mezcla entre ficción y no ficción en *Bella e perduta*, da un salto a la ficción y realiza *Martin Eden* (2019), adaptando la obra homónima de Jack London del Atlántico al Mediterráneo, del neoliberalismo de Spencer al anarquismo de Malatesta³⁸, quien aparece en material de archivo al inicio del film. Así, Eden se embarca en un viaje desde su incultura a las más altas esferas literarias, atravesando la cultura media burguesa y las ideologías políticas, pero abandonando

³¹ MARCELLO, P. (2019). *Martin Eden* [Film].

³² YÁÑEZ, M. (2020). “Entrevista a Pietro Marcello, director de “Martin Eden” en *Otros Cines Europa*.

³³ PASOLINI, P.P. (2018). “Entrevista para el programa «Terza B, Facciamo l’Appello»” en *Todos estamos en peligro: entrevistas e intervenciones*. Editorial Trotta: p. 286.

³⁴ PASOLINI, P.P. (2005). “Nuevas cuestiones lingüísticas” en *Empirismo herético*. Editorial Brujas: pp. 23-48.

³⁵ BIAGI, E. (1971, 31 de Julio). “Invecchiando mi sento più allegro”. *Radiocorriere TV*.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ PASOLINI, P.P. (2018). “Entrevista para el programa «Terza B, Facciamo l’Appello»” en *Todos estamos en peligro: entrevistas e intervenciones*. Editorial Trotta: p. 289.

³⁸ CRONK, J. (2019). “No God but the Unknown: Pietro Marcello and Maurizio Braucci on Martin Eden” en *Cinema Scope Magazine, Issue 80*.

también su origen social³⁹. Cristo era sentenciado por los ricos y fariseos, pero Eden se sentencia a sí mismo: hacia el final del film persigue su antiguo ser, el marinero puro y con gracia, pero no logra alcanzarlo, por lo que se adentra en el mar y empieza a nadar hacia el sol en el horizonte: una crisis parecida a la de Medea en cuanto al cambio antropológico de clase. Ambos personajes mueren: más claramente Cristo que no Eden, puesto que el primero además resucita, pero se connota en ambos casos las ideas de sacrificio y retorno: evidente en el caso de Cristo, pero como una sensación en el caso de Eden por el lirismo del plano final del film: en pocas palabras, sacrificio de sus posición burguesa por un retorno al pasado, al mar inmemorial.

Para concluir, destacar que entre Cristo y Eden habría una figura intermedia: Pasolini. No como medio humano y medio divino, sino por su incondicional vitalidad al tiempo que incansable lucha política y social (sumándole el que desde joven sintiera gran apego a la figura de Cristo e incluso profetizara su propia muerte, las últimas palabras en su última entrevista horas antes de morir siendo «Todos estamos en peligro⁴⁰»). Por ende, Marcello, al igual que Eden, regresan al pasado de Pasolini, a su vaticinadora crónica de pérdida de valores y cultura, de homologación consumista: Martin Eden, como Marcello, y Pasolini medio siglo antes, se lanzan hacia ese sol lejano, hacia el faro, hacia la fuerza del pasado que ahora es Pasolini, que retorna e ilumina las mismas playas de *La bocca del lupo*, las ruinas de un naufragio olvidado.

³⁹ YÁÑEZ, M. (2020). “Entrevista a Pietro Marcello, director de “Martin Eden” en *Otros Cines Europa*.

⁴⁰ PASOLINI, P.P. (2018). “Sigo diciendo que todos estamos en peligro” en *Todos estamos en peligro: entrevistas e intervenciones*. Editorial Trotta: p. 417.

Bibliografía

Álvarez López, C. (2011). “La Bocca del Lupo: Hombres y Sombras de nuestro tiempo” en *Cinema Transit*. <http://cinentransit.com/la-bocca-del-lupo/>

Biagi, E. (1971, 31 de Julio). “Invecchiando mi sento più allegro”. *Radiocorriere TV*. <https://www.youtube.com/watch?v=g1IXjZil5zg>

Cronk, J. (2019). “No God but the Unknown: Pietro Marcello and Maurizio Braucci on Martin Eden” en *Cinema Scope Magazine, Issue 80*. <https://cinema-scope.com/cinema-scope-magazine/no-god-but-the-unknown->

Benjamin, W. (2021). *La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica y otros ensayos*. Alianza Editorial.

Dalmau, M. (2022). *Pasolini, El Último Profeta*. Tusquets Editores.

Díez Montoya, S. *Walter Benjamin y la imagen dialéctica: una aproximación metódica*. Universidad del Rosario.

Duflot, J. (1971). *Conversaciones con Pier Paolo Pasolini*. Editorial Anagrama.

Llanos Martínez, H. (2015). “Pietro Marcello – Bella y perdida” en *Cineuropa*. <https://cineuropa.org/es/interview/297082/>

Marcello, P. (2018). “Il cinema della memoria” en *Qu’est-ce que le réel? Des cinéastes prennent position*. Cinéma du Reel.

Mariniello, S. (1999). *Pier Paolo Pasolini*. Ediciones Cátedra.

Monterrubio Ibáñez, L. (2022). “Anachronism as Temporality of Memory in the Oeuvre of Pietro Marcello: An Interview with Bertrand Bacqué” en *Comparative Cinema, Vol. X, Núm. 18*, pp. 95-115. DOI: 10.31009/cc.2022.v10.i18.06

Pasolini, P.P. (1955). *Ragazzi di vita*. Garzanti Editore.

Pasolini, P.P. (1959). *Una vita violenta*. Garzanti Editore.

Pasolini, P.P. (2005). *Empirismo herético*. Editorial Brujas.

Pasolini, P.P. (2018). *Todos estamos en peligro: entrevistas e intervenciones*. Editorial Trotta.

Pasolini, P.P. (2021). *El fascismo de los antifascistas*. Galaxia Gutenberg.

Pasolini, P.P. (2022). *Escritos Corsarios*. Galaxia Gutenberg.

Quintana, À. (2003). *Fábulas de lo visible: el cine como creador de realidades*. Editorial Acantilado.

Williams, B. (2015). “Archive Fever: The Films of Pietro Marcello” en *Cinema Scope Magazine*, Issue 64. <https://cinema-scope.com/features/archive-fever-the-films-of-pietro-marcello/>

Yáñez, M. (2020). “Entrevista a Pietro Marcello, director de *Martin Eden*” en *Otros Cines Europa*. <http://www.otroscineseuropa.com/entrevista-a-pietro-marcello-director-de-martin-eden/>

Filmografia

Marcello, P. (2007). *Il passaggio della linea*. Indigo Film.

Marcello, P. (2009). *La bocca del lupo*. Indigo Film, L'Avventura Film B.V, RAI Cinema, Babe Film.

Marcello, P. (2015). *Bella e Perduta* (Bella y Perdida). L'Avventura Film B.V., RAI Cinema, Cineteca del Comune di Bologna, Istituto Luce.

Marcello, P. (2019). *Martin Eden*. L'avventura Film B.V, IBC Movie, The Match Factory, RAI Cinema, Shellac Sud.

Marcello, P., Munzi, F., Rohrwacher, A. (2021). *Futura*. L'Avventura Film B.V, RAI Cinema, Ministero della Cultura.

Pasolini, P.P. (1961). *Accattone*. Cino del Duca P.C, Arco Film Roma.

Pasolini, P.P. (1963). *Comizi d'amore* (Comicios de amor). Arco Film Roma.

Pasolini, P.P. (1964). *Il Vangelo secondo Matteo* (El Evangelio según San Mateo). Arco Film Roma, Lux Compagnie Cinématographique de France.

Pasolini, P.P. (1965). *Sopralluoghi in Palestina per il Vangelo secondo Matteo* (Localizaciones en Palestina para El Evangelio según San Mateo). Arco Film Roma.

Pasolini, P.P. (1965). *Uccellacci e uccellini* (Pajaritos y pajarracos). Arco Film Roma.

Pasolini, P.P. (1968). *Appunti per un film sull'India* (Apuntes para un film en la India). Radiotelevisione Italiana (RAI).

Pasolini, P.P. (1968). *Teorema*. Eurointer.

Pasolini, P.P. (1969). *Porcile* (Pocilga). I Film dell'Orso, Internazionale Nembo Distribuzione Importazione Esportazione Film, IDI Cinematografica, C.A.P.A.C.

Pasolini, P.P. (1969). *Medea*. Franco Rossellini.

Pasolini, P.P. (1970). *Appunti per un'Orestíade Africana* (Apuntes para una Orestíada Africana). I Film dell'Orso, IDI Cinematografica, Radiotelevisione Italiana (RAI).